

Олександр Бондар

ЕВОЛЮЦІЯ ФОРТИФІКАЦІЙ ВЕРХНЬОГО ЗАМКУ В ЧЕРНІГОВІ В XVIII СТ.

Oleksandr Bondar

EVOLUTION OF THE UPPER CASTLE FORTIFICATIONS IN CHERNIHIV DURING THE 18th CENTURY

Стаття присвячена еволюції фортифікаційних споруд Верхнього замку в Чернігові протягом XVIII ст. Верхній замок, починаючи ще з давньоруських часів, був однією з головних складових компонентів чернігівської фортеці. За свою історію він відігравав різні ролі. Однак це, певно, єдина частина середньовічного та ранньомодерного Чернігова, що мала укріплення протягом усієї своєї історії існування, будучи цитаделлю міста. Розташований на корінній терасі р. Стрижень, він мав пануюче положення над фортецею міста. Певно, найцікавішим з точки зору фортифікації були його трансформації в XVIII ст. Саме за останні сто років свого існування він пройшов еволюційний шлях від традиційної середньовічної дерев'яної фортеці до укріплення, пристосованого до артилерійської війни.

На сьогодні збереглося багато писемних та зображальних джерел, що дають змогу майже по десятиліттям відтворити з великою долею імовірності його зовнішній вигляд. Прослідкувати, як змінювалися дерев'яні оборонні споруди на комбіновані дерев'яно-земляні, а від дерев'яно-земляних до суто земляних. Якщо це на початку XVIII ст. Верхній замок був місцем розташування московського гарнізону в полковому центрі, то вже із середини XVIII ст. він став місцем, де зберігалися гармати в цейгаузі та знаходився пороховий погріб. Ліквідація укріплень Верхнього замку почалася одночасно з ліквідацією чернігівської фортеці в 1799 р. та тривала весь початок 1800-их рр. Довгий час ця місцина залишалася незабудованою, аж поки тут не було створено наприкінці XIX ст. рекреаційно-паркову зону, якою вона залишається і по сьогодні, зберігаючи деякі фортифікаційні елементи колишнього замку.

Ключові слова: Чернігів, фортеця, Гатьманицина, Верхній замок, цитадель, ранньомодерна доба.

The article is devoted to the evolution of the fortifications of the Upper Castle in Chernihiv during the 18th century. Since Kievan Rus' times, the Upper Castle was one of the main components of the Chernihiv fortress. It played various roles throughout its history. However, it is probably the only part of medieval and early modern Chernihiv that had fortifications throughout its entire existence, acting as the city's citadel. Located on the main terrace of the Stryzhen River, it had a commanding position over the city's fortress. Its transformations in the 18th century are probably the most interesting from a fortification point of view. It was during the last hundred years of its existence that it evolved from a traditional medieval wooden fortress to a fortification adapted for artillery warfare.

A significant number of written and visual sources have been preserved to date, which make it possible to reproduce its appearance with a high degree of probability, almost decade by decade. They allow us to trace how the wooden defensive structures were changed to combined wood-and-earth structures, and from wood-and-earth to purely earth structures. At the beginning of the 18th century, the Upper Castle was the location of the Muscovite garrison in the regimental center. But from the mid-18th century, it became the place where cannons were stored in the armory and the gunpowder cellar was located. The demolition of the Upper Castle fortifications began simultaneously with the demolition of the Chernihiv fortress in 1799 and continued throughout the early 1800s. For a long time, this area remained undeveloped until a recreational park area was created here at the end of the 19th century, which it remains to this day, preserving some of the former castle's fortification elements.

Keywords: Chernihiv, fortress, Hetmanate, Upper Castle, citadel, early modern period.

Найкраще збережена частина фортифікацій середньовічного, пізньосередньовічного та ранньомодерного Чернігова знаходиться в південній

частині так званого Валу, колишньої фортеці й до сьогодні називається Верхній замок. Станом на 2025 р. це частина міського парку відпочинку

імені Михайла Коцюбинського. Тут добре зберігся оборонний рів, що відділяє підвищений майданчик від фортеці. Його розміри складають 85х64 м, він має підовальну форму витягнуту зі сходу на захід. Вивчення історії Верхнього замку в Чернігові не є новим питанням регіональної історіографії. Утім він завжди розглядався в контексті вивчення усєї чернігівської фортеці. Так, без сумніву, вагомий внесок у дослідження пізньосередньовічної та ранньомодерної структури міста вніс відомий архітектор М. Холостенко. Зокрема, це досить добре прослідковується в його статті «Восстановление и исследование архитектурных памятников Чернигова» (Холостенко, 1969, с. 34–41). Вивчаючи планування давньоруського дитинця, М. Холостенко використовував у своїх дослідженнях ретроспективний метод накладання топографічної ситуації міста XVII–XVIII ст. на сучасну йому підоснову та виокремлення більш ранніх топоструктур. Окрім планів, він також використовував і писемні джерела, що досить добре видно з його планів-реконструкцій Чернігова. На одному з них Верхній замок підписано як «Замок пост. Загряжским». Це свідчить про те, що архітектор бачив документи другої половини 1660-их рр., у яких зазначалося, що воевода І. Загряжний [І. Загряжский – О. Б.] укріплював Верхній замок.

Новий етап досліджень Верхнього замку настав після Другої світової війни. Так, В. Богусевич проводив археологічні розкопки в різних частинах міста, зокрема і на Верхньому замку. Цікавими, хоча й помилковими, виявилися його спостереження за топографією цього об'єкта. Автор розкопок зазначав, що зовнішній вигляд Верхнього замку нагадує пагорб городищенського

типу. Утім, на його думку, враховуючи влаштування в XVII–XVIII ст. по зовнішньому краю «кремля» [фортеці – О. Б.] бастионів, можна розглядати даний пагорб як цілком штучну споруду бастионного типу XVII–XVIII ст. Археолог висунув версію, що Верхній замок насипано за часів Петра I. Також В. Богусевич вважав, що землю для спорудження Верхнього замку брали поряд, тому біля підніжжя останнього відсутні культурні нашарування більш ранні від кінця XVII ст. (Богусевич, 1947, с. 7–10).

Першим дослідником, який намагався детально та цілеспрямовано розібратися з топографією Чернігова XV–XVIII ст., був А. Карнабед. Він вважав, що укріплення Верхнього замку збудували в XVI ст. (Карнабіда, 1969, с. 21). Вірогідно, він її запозичив із праць В. Богусевича або І. Ігнаткіна післявоєнних років (Ігнаткин, 1955, с. 18–19; Бондар, 2014, с. 8). Археологічні дослідження вже 1980–1990-их рр. показали, що дослідники помилялися. Укріплення Верхнього замку були споруджені ще в XI ст. (Ігнатенко, 2012, с. 38–39). Однак водночас, розвиваючи свою думку далі, автор звертав увагу на те, що у зв'язку з побудовою Верхнього замку змінилося й планування території Фортеці. Також дослідник допускав, що зі спорудженням укріплень на «замку» змінилася і функція Дитинця, з цього моменту він став «тимчасовим укриттям для гарнізону» (Карнабіда, 1969, с. 21).

На початку XXI ст. вийшла низка робіт, присвячених Чернігову та чернігівській фортеці, що належать архітектору В. Вечерському, у яких автор аналізує головні етапи у становленні як міста, так і його оборонних споруд. У своїх працях він використав велику кількість планів Чернігова, які

Рис. 1. Плани Верхнього замку на картографічних матеріалах XVIII ст.
 1. «Абрис Чернігівський» 1706 р.; 2. План Чернігівської фортеці 1751 р. (промальовка автора);
 3. План Чернігівської фортеці 1776 р.

раніше не були відомі науковому загалу (Вечерський, 2001, с. 17–22, 1996, с. 105–121).

Серед сучасних дослідників, які вивчають топографічну забудову Чернігова XIV–XVIII ст., слід виділити роботи І. Ігнатенка. Він одним із перших за доби незалежності порушив ці питання в працях: «Верхній замок у Чернігові» (Ігнатенко, 2012, с. 38–41), «Укріплення чернігівської фортеці XV–XVIII ст. за історичними та археологічними джерелами» (Ігнатенко, 2013, с. 3–10).

Власне, чернігівський замок згадується вперше під 1499 р. у грамоті Великого князя Литовського Олександра до Семена Можайського: «*Маєть князь Семен и его наследники держати город Стародуб и Гомель, замок (виділено автором) Чернигов и волость Карачев*» (Половец, 1990, с. 30–31). Ймовірно, що під «замком» тут йдеться про Верхній замок із його оборонними спорудами. Під час розкопок 1985 р. було зафіксовано, що ширина рову, який відділяв Верхній замок від Дитинця, дорівнювала 18 м, а глибина – близько 6 м (Кузнецов, 1987, с. 359). Як засвідчили археологічні дослідження 1989 р, перші укріплення виникли тут ще в XI ст. (Гребінь, 1993, с. 16–22, Ігнатенко, 1995, с. 61–68]. Проте найважливіший період існування Верхнього замку в контексті історії міста припав саме на пізнє середньовіччя, коли він виконував функції феодального замку й міської цитаделі.

Протягом XII–XVIII ст. ця територія постійно залишалася укріпленою, навіть в післямонгольську добу. Упродовж кінця XIV–XV ст. Верхній замок відігравав роль цитаделі міської фортеці, а також, ймовірно, тут розміщувалася резиденція володарів міста, зокрема, певний час і князя Свидригайла. Ця роль залишалася за ним і в XVI ст. – за часів входження Чернігова до складу московської держави, і в першій половині XVII ст., коли місто входило до складу Речі Посполитої. З середини XVII ст. Верхній замок продовжив своє існування в ролі цитаделі Чернігова. Імовірно, саме з цього часу він отримав назву «верхнього», оскільки так його називано в документах початку XVII ст., на відміну від самої фортеці – «Першого замку черкаського» (в значенні «козацького» – авт.) та «Другого замку черкаського» – тодішньої укріпленої частини самого міста.

Протягом усієї своєї історії укріплення Верхнього замку постійно змінювалися у зв'язку з історичними викликами та розвитком фортифікаційної науки. Утім, своїх найбільших змін він

заснав якраз саме в XVIII ст., коли за менш ніж сотню років пройшов шлях від типової середньовічної дерев'яної фортеці до земляного укріплення, пристосованого до артилерійського бою.

Перш ніж перейти до опису фортифікаційних змін, що відбувалися з цим об'єктом, все ж варто зупинитися на тому, які він мав відомі нам назви протягом своєї історії. Як вже зазначалось, перша згадка про цей об'єкт відноситься до 1499 р., коли він в грамоті московського царя названий «замком» (Половец, 1990, с. 30–31). У 1585 та 1592 рр. у «Розрядних книгах» ця місцевість мала назву «*острог*» на противагу фортеці, що йменувалася «*городом*» або «*большим городом*» (Буганова, 1966, с. 359). Коли в 1660-их рр. на території Верхнього замку перебував гарнізон з московськими військами, то в документах московитів він називався «*Малый городок*» (Отписка царю..., 1872, с. 42–44). Також у цей же час зутрічалася й назва «*Малый острожек*» (Очерк города..., 1846, с. 23). Такі назви відображали суто московитські традиції найменування укріплених пунктів. На початку XVIII ст. в тих же московських документах він названий «*Верхний город*» (Харламов, 1995, с. 92). А от вже на «Абрисі Чернігівському» 1706 р. зафіксована назва «*Верхний замок*». В описі 1766 р. – «*малая крепость*», «*замок*» (Опись в Комисию, 1997). В останній чверті XVIII ст. О. Шафонський називав його «*цитаделлю*» або «*замком*» (Шафонский, 1851, с. 241).

Розгляд укріплень Верхнього замку, які існували на початку XVIII ст., слід розпочати з «Розписного списку» 1682 р., де були дуже детально описані укріплення, створені за десятиліття до цього при урядованні чернігівського полковника В. Дуніна-Борковського. Так, у «Списку» про цю частину міста зазначено: «*Город Чернигов рубленой новой рублен в дубовом лесу в два бревна с тарасами. Городовая стена межи бревен пропускана по пол аршину для земляной засытки. Обланы дубове брусяные да по городу башня от речки Стрижны, а в ней проезжие ворота в нижней город Чернигов. Подле той башни калитка в нижней острог, где живут великого государя ратные люди, черниговские старые осадные сидельцы, салдаты и стрельцы*» (рис. 2). За цим же описом укріплення мали 6 башт. Саме на території Верхнього замку зберігалася артилерія московського гарнізону. Гармати розташовувалися не тільки в баштах, але й під спеціально збудованими для цього навісами. Так, у 1682 р. у баштах

Рис. 2. Варіант реконструкції укріплень Верхнього замку за описами 1682 та 1701 рр. (малюнок автора)

та під навісами зберігалося 4 мідні пищалі довжиною по 4 аршини. Їхня вага коливалася від 31-го пуду 30 гривенок до 29 пудів 34 гривенок. Для цих гармат було по 500 ядер на кожен. Також для них було заготовлено спеціальні ядра «раздвижные на прутьях» (Половникова, 1992, с. 90). Такі ядра-кніпелі почали використовувати ще в XVI ст. на флоті, а згодом і в сухопутних військах. Головною їхньою особливістю було те, що дві половинки ядра, скріплені прутом, під час польоту оберталося й калічили значно більше людей та коней, ніж звичайне ядро, здебільшого не вбиваючи, а відриваючи кінцівки (Горкіна, 2001, с. 713). Щодо іншої вогнепальної зброї, то в розпорядженні воеводи було «пятьсот семьдесят три мушкета всех – и худых в ложах и без лож» та «двесте дватцать мушкетов целых...» (Половникова, 1992, с. 90). На відміну від артилерії, калібри якої не були стандартизовані, усі мушкети мали однаковий калібр. Це підтверджує той факт, що існувала одна для всіх «форма медная большая мушкетных пуль», у яку за допомогою залізних ложок заливали розплавлений свинець.

XVIII ст. для чернігівської фортеці розпочалося з підготовки до Північної війни. До цього часу якраз відноситься «Розписний список»

1701 р., де подається детальна інформація про стан оборонних споруд міста, Фортеці, Верхнього замку та Солдатської слободи. Зокрема, ми дізнаємося, що: «Город верхний Чернигов и башни рублены в дубовом лесу. Башня проезжая рублена снизу в две стены, а вверху в одну стену. Город рублен в две стены, меж стен пропуски по полу аршина, наверху катки погнили и во многих местах катков нет. Кругом города восемь башен по мере 125 сажень» (Харламов, 1995, с. 92). Як видно з опису, тут знову йде повторення укріплень 1682 р., яким на той час вже було щонайменше чверть століття, а кількість веж на Верхньому замку, порівняно з 1682 р., зросла з 6 до 8.

Найдавнішим планом Чернігова та його фортеці, що дійшов до нашого часу, є «Абрис Чернігівський» 1706 р., складений, вірогідно, І. Долинським (Пляшко, 1971, с. 30–31). На ньому детально зображені укріплення Верхнього замку (рис. 1. 1). Він прикривав південний бік Фортеці, оборонні споруди якого, як і фортечні, склалися з рову, що відділяв Замок від Фортеці зі сходу, півночі і заходу. Внизу під замком з півдня також зображено рів, що переростав з яру, а також фортифікації із семи башт та рублених

дубових стін. Судячи із зображення на «Абрисі Чернігівському», більшість із цих башт були багатограними (шести-, а, вірогідніше, – восьмигранними) дво- та триярусними з верхнім та нижнім ярусами бою (рис. 3). Покрівлі башт мали багатогранну наметову конструкцію, на кшталт тієї, що використовувалася на дзвіницях російських та північноукраїнських дерев'яних церков XVI–XIX ст. Загалом використання башт в оборонних системах фортець Російської держави було характерним аж до середини XVIII ст., на відміну від Західної та Центральної Європи, де їх припинили споруджувати вже в XV–XVI ст. (Носов, 2002, с. 69–75). Згідно з «Абрисом», розміри внутрішнього простору замку склали 40х30 сажнів. Якщо взяти за стандартний сажень початку XVIII ст. 1,76–1,8 м, то виходить, що внутрішній майданчик Верхнього замку мав розміри приблизно 70х50 м. Ширина рову від фортеці також позначена і складала 20 сажнів, тобто десь 30–35 м. Ширина рову Верхнього замку сьогодні складає місцями 15–18 м при глибині до 2–3 м.

Також на замку зображено дерев'яну церкву Михайла та Федора, збудовану на прохання стрільців московського гарнізону ще в 1691 р. поряд із залишками невідомої мурованої культової споруди більш ранньої епохи (думки дослідників із

даного питання розділилися: одна частина вважає, що це давньоруський храм XII–XIII ст., інша – церква XIV–XV ст., збудована з давньоруської плінфи, зібраної на руїнах храмів в часи ВКЛ). На жаль, іншої забудови, що зазначена в «Розписних списках» 1682 та 1701 рр. на «Абрисі» не відображено.

Перебудови фортифікацій Чернігова активно розпочалися вже в 1712 р., коли почала споруджуватися земляна фортеця. Однак ці зміни не зачепили в цей час Верхній замок. У 1718 р. на території Чернігова сталася пожежа, яка знищила значну частину забудови фортеці та міста. Точно не відомо, чи постраждали укріплення Верхнього замку. Утім, вже на плані А. де Бринї 1730 р. більш-менш детально зображено укріплення Цитаделі (саме так вона підписана на даному плані). Її фортифікації все ще дерев'яні, однак кількість башт зменшена до 5 (Ласковський, 1865, с. 229–232). Це свідчить про певні реконструкції, що сталися в період між 1718 та 1730 рр. Імовірно, ці перебудови були спричинені тим, що в 1724 р. Чернігів увійшов до «Штату державних фортець Російської імперії» (Бондар, 2014, с. 229–232). У цей час було перенесено в'їзд до території Замку зі східної надбрамної башти (над Стрижнем) до північно-східної стіни. Через рів

Рис. 3. Варіант реконструкції Верхнього замку станом на початок XVIII ст. (малюнок автора)

Рис. 4. Варіант реконструкції Верхнього замку станом на середину XVIII ст. (малюнок автора)

був перекинутий стаціонарний міст. Дерев'яні укріплення в цей період уже виглядали досить архаїчно, оскільки сама фортеця мала лише земляні укріплення з класичними бастионами. На плані Д. де Боскета 1739 р. знову ж таки позначено Верхній замок як «дерев'яну фортецю з дерев'яними баштами» в кількості 5 одиниць (Карнабед, 1691).

У 1750 р. на території Чернігова сталася чергова пожежа, однак вона була настільки сильною, що знищила майже усю дерев'яну забудову міста та фортеці. Утім, укріплення і забудова Верхнього замку не постраждали, оскільки вже на планах 1751 та 1757 рр. зображено дерев'яну стіну та п'ять дерев'яних башт (рис. 1. 2). Однак певні зміни все ж, імовірно, відбулися. Ці башти були частково розібрані та засипані ґрунтом. Таким чином перетворені на таку собі подобу барбетів або ж артилерійських батарей. Серед модернізацій слід також згадати появу п'ятикутного класичного бастиону, насипаного безпосередньо на південно-східному схилі замку, на 3–4 м нижче лінії основних укріплень. Цей бастион прикривав собою підступи до фортеці зі сторони р. Стрижень, а також наплавну переправу, що існувала в XVIII ст. через р. Десну, якраз навпроти Верхнього замку. Також на іншому кінці мосту

існувало невелике приміщення для варті, іноді підписане на планах того часу як «гауптвахта» (рис. 4).

У цей же час, за планом 1755 р., на «замку» продовжувала існувати церква Михайла та Федора, а також «артилерійські магазини» та «пороховий погріб». Утім, такі укріплення проіснували недовго. Між 1760 та 1766 рр. були проведені фортифікаційні роботи, у ході яких повністю розібрали залишки дерев'яних башт та дерев'яної огорожі. Натомість на місцях розташування башт споруджено округлі земляні майданчики, що нагадували артилерійські розкати. По периметру насипали земляний вал-валганг. Однак останній не мав суцільної лінії та примикав до розкатів, які, у свою чергу, не мали жодних брустверів (певно, цю функцію в разі бойових дій мали виконувати швидкоспоруджені, популярні в ті часи в фортифікації, корзини-габіони). З південного боку, що виходив на р. Стрижень, у валу було зроблено два розриви, що виконували роль артилерійських амбразур. У цей же час знову перенесено в'їзд до цитаделі. Тепер він розташовувався як продовження вулиці Любецької, що проходила вздовж західної стіни фортеці, і виводив на західну куртину Верхнього замку. Сама брама мала, вірогідно, дерев'яну тунельну конструкцію

Рис. 5. Варіант реконструкції Верхнього замку станом на кінець XVIII ст. (малюнок автора)

в земляній стіні з двома воротами, що розташовувались одне за одним. Рів в цьому місці був засипаний, а під'їзд до брами проходив по земляному насипу, що зберігся й до наших днів.

На жаль, у нашому розпорядженні сьогодні відсутні плани Чернігова відзняті між 1760 і 1770 рр. Імовірно, це було пов'язано з тим, що в 1761 р. інженерну команду з Чернігова було переведено до Києва. Утім існує опис укріплень 1766 р., що засвідчує: «Город Чернигов состоит при горах, прозываемых Елинских и Болдинских, а в том городе крепость обнесена земляным валом, где называется старой город, а вскрай онаго старого города от реки Десны особо маленькая крепость, выстроена и обнесена тоже земляным валом, которая называется замок» (Опись в Комиссию..., 1997, с. 167–173). Як бачимо, у 1766 р. Верхній замок мав уже земляні укріплення.

Згідно планам 1776 та 1786 рр., вищеописані укріплення продовжували існувати без змін (рис. 1. 3). Однак, на території цитаделі залишився лише один артилерійський цейгауз і пороховий погріб. Bastion, що був насипаний на південному схилі, певно, частково осипався в бік р. Стрижень і був перетворений на «напівbastion». Дерев'яна церква Михайла та Федора вже

також була розібрана та перестала існувати (рис. 5). До цього часу відноситься опис Чернігова вже згаданого вище О. Шафонського, де також є згадка про Верхній замок – «крепость с цитаделью или замком» (Шафонский, 1851, с. 240–241).

У 1799 р. російською владою було прийнято рішення про ліквідацію Чернігівської фортеці. Звісно, що Верхній замок також ліквідувався як складова частина загальноміських укріплень. Якщо на плані проекту Чернігівської фортеці І. Дітеріхштейна 1790-их рр. укріплення Верхнього замку ще продовжували існувати, то уже на планах початку 1800-их рр. вони повністю відсутні, як і забудова самого майданчика (Шафонский, 2007, с. 553). Лишався лише рів, що зберігся й до сьогодні. Також забудова та укріплення відсутні й на малюнку-панорамі Чернігова 1809–1810 рр., де Верхній замок показаний у вигляді невеликого насипу, котрий височіє на території колишньої фортеці. До 1880-их рр. територія Верхнього замку лишалася не забудованою, аж поки там не було споруджено дерев'яний літній театр, що проіснував до початку XX ст. Сьогодні територія Верхнього замку є відпочинковою зоною, де знаходяться 4 з 12 гармат XVIII ст. на

стилізованих декоративних бастіонах, на місцях башт 1730-их рр. Також Верхній замок станом на 1730-ті рр. присутній на бронзовому макеті Чернігівської фортеці, що розміщений на вході до Валу, на місці Любецької брами.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

- Богусевич В. А. (1947). *Черниговская археологическая экспедиция*. Фонд експедицій (№ 1947/20). Науковий архів Інституту археології НАН України (б. р.).
- Бондар, О. М. (2014). *Чернігів: місто та фортеця у XIV–XVIII ст.* Видавець Олег Філюк.
- Бондар, О. М. (2014). Чернігівська фортеця в «Штаті державних фортець Російської імперії» (1724–1799 рр.). *Розумовські зустрічі*, 1, 178–182.
- Буганов, В. И. (Ред.). (1966). *Разрядная книга 1475–1598 гг.* Наука.
- Вечерський, В. В. (1996). Плани міст Лівобережної України XVII–XVIII ст. як джерело вивчення містобудівного розвитку. *Архітектурна спадщина України*, 3 (1), 105–121.
- Вечерський, В. В. (2001). *Архітектурна й містобудівна спадщина доби Гетьманщини. Формування, дослідження, охорона*. Головкивархітектура–НДІТІАМ.
- Вечерський, В. В. (2007). Система укріплень Чернігова ранньомодерного часу – втрачена пам'ятка українського містобудівного мистецтва. У О. Б. Коваленко (Відп. ред.), *Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи* (с. 540–553). Чернігів: РВК «Деснянська правда».
- Горкина, А. П. (Ред.). (2001). *Военный энциклопедический словарь* (Т. 1). Большая Российская энциклопедия.
- Гребінь, П. М., & Коваленко, В. П. (1993). Дослідження Верхнього замку в Чернігові в 1989 р. У П. П. Толочко (Ред.), *Старожитності Південної Русі* (с. 16–24). Сіверянська думка.
- Игнаткин, И. А. (1955). *Чернигов*. Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре.
- Из грамоты Великого Князя Литовского Александра о подтверждении прав на владения князю Семену Ивановичу Можайскому. (1990). У В. М. Половца (Ред.), *Чернигову 1300 лет: Сборник документов и материалов* (с. 30–31). Наукова думка.
- Из грамоты Великого Князя Литовского Александра о подтверждении прав на владения князю Семену Ивановичу Можайскому. (1990). У В. М. Половца (Ред.), *Чернигову 1300 лет: Сборник документов и материалов* (с. 30–31). Наукова думка.
- Игнатенко, І. М. (1995). Оборонні споруди XI ст. на «Верхньому замку» в Чернігові (спроба реконструкції). У О. П. Моця (Відп. ред.), *Археологічні старожитності Подесення* (с. 61–68). Сіверянська думка.
- Игнатенко, І. М. (2012). Верхній замок у Чернігові. *Сіверщина в історії України*, 5, 38–41.
- Игнатенко, І. М. (2013). Укріплення Чернігівської фортеці XV–XVIII ст. за історичними та археологічними джерелами. *Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні*, 22 (1), 3–10.
- Карнабед, А. А. (1691). *Архитектурно-планировочные вопросы реконструкции и развития центральных частей исторических городов (рукопис диссертации)*. Документальний фонд 26 (ДДФ 1691/1). Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній» (б. р.).
- Карнабіда, А. А. (1969). *Чернігів: Історико-архітектурний нарис*. Будівельник.
- Кузнецов, Г. А. (1987). О работе Второго Черниговского отряда. У В. П. Шилова (Ред.), *Археологические открытия 1985 года* (с. 357–359). Наука.
- Ласковский, Ф. Ф. (1865). *Материалы для истории инженерного искусства в России*. Типография Императорской Академии наук.
- Носов, К. С. (2002). *Русские крепости и осадная техника VIII–XVII вв.* Полигон.
- Опись в Комиссию сочинения в полку Черниговском Генеральной Ревизии, от магистрата Черниговского, 1766 году мая 27 дня сочинения. Описи Чернігова 60-х років XVIII ст. (1997). *Сіверянський літопис*, 4 (16), 167–173.
- Отписка царю Черниговского воеводы Андеря Толстаго, об измене гетмана Брюховецкого, с предложением копии с письма гетмана к нему, Толстому (1872). *Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России* (Т. 1) (с. 42–44). Типография В. В. Пратце.
- Очерк города Чернигова и его области в древнее и новое время*. (1846). Университетская типография.
- План черниговской крепости 1739 года. (1739). Документальний фонд (КН-1131/1–17, агр. 343). Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній».
- Пляшко, Л. А. (1971). «Абрис Чернігівський». *Наука і суспільство*, 8, 30–31.
- Половникова, С. О. (1992). «Росписной список» Чернігівської фортеці 1682 р. У П. П. Толочко (Ред.), *Чернігівська старовина* (с. 88–100). Сіверянська думка.
- Харламов, В. О. (1995). Розписний список Чернігова 1701 р. У О. П. Моця (Ред.), *Слов'яно-руські старожитності Північного Лівобережжя* (с. 91–92). Сіверянська думка.
- Холостенко, Н. В. (1969). Восстановление и исследование архитектурных памятников Чернигова. *Строительство и архитектура*, 4, 34–41.
- Шафонский, А. (1851). *Черниговского наместничества топографическое описание*. Университетская типография.

REFERENCES

- Bogusevych, V. A. (1947). Chernigovskaia arkhеолоhicheskaia ekspedytsiia [Chernihiv Archaeological Expedition]. Fond ekspedytsii (№ 1947/20). Naukovyi arkhiv Instytutu arkhеолоhii NAN Ukrainy (b. r.) [in Russian].
- Bondar, O. M. (2014). Chernihivska fortetsia v «Shtati derzhavnykh fortets Ro-siiskoi imperii» (1724–1799 rr.) [The Chernihiv Fortress in the «List of State Fortresses of the Russian Empire» (1724–1799)]. *Rozumovski zustrichi – Rozumovski meetings, 1*, 178–182 [in Ukrainian].
- Buganov, V. I. (Ed.). (1966). Razriadnaia kniga 1475–1598 gg. [The Service Register Book, 1475–1598]. Nauka [in Russian].
- Vecherskyi, V. V. (1996). Plany mist Livoberezhnoi Ukrainy XVII–XVIII st. yak dzherelo vyvchennia mistobudivnoho rozvytku [Plans of the Cities of Left-Bank Ukraine of the 17th–18th Centuries as a Source for Studying Urban Development]. *Arkhitekturna spadshchyna Ukrainy – Architectural heritage of Ukraine, 3 (1)*, 105–121 [in Ukrainian].
- Vecherskyi, V. V. (2001). *Arkhitekturna y mistobudivna spadshchyna doby Hetmanshchyny. Formuvannia, doslidzhennia, okhrona [Architectural and Urban Planning Heritage of the Hetmanate Era: Formation, Research, Preservation]*. Holovkyivarkhitektura–NDITIAM [in Ukrainian].
- Vecherskyi, V. V. (2007). Systema ukriplen Chernihova rannomodernoho chasu – vtrachena pam'iatka ukrainskoho mistobudivnoho mystetstva [The Fortification System of Early Modern Chernihiv as a Lost Monument of Ukrainian Urban Planning Art]. In O. B. Kovalenko (Resp. Ed.), *Chernihiv u serednovichnii ta rannomodernii istorii Tsentralno-Skhidnoi Yevropy – Chernihiv in the Medieval and Early Modern History of Central-Eastern Europe* (pp. 540–553). Chernihiv: RVK «Desnianska pravda» [in Ukrainian].
- Gorkina, A. P. (Ed.). (2001). *Voennyi entsiklopedicheskii slovar [Military Encyclopedic Dictionary]* (Vol. 1). Bolshaia Rossiiskaia entsiklopediia [in Russian].
- Hrebin, P. M., & Kovalenko, V. P. (1993). Doslidzhennia Verkhnoho zamku v Chernihovi v 1989 r. [Investigations of the Upper Castle in Chernihiv in 1989]. In P. P. Tolochko (Ed.), *Starozhytnosti Pivdennoi Rusi – Antiquities of Southern Rus* (pp. 16–24). Siverianska dumka [in Ukrainian].
- Ignatkin, I. A. (1955). *Chernigov [Chernihiv]*. Gosudarstvennoe izdatel'stvo literatury po stroitel'stvu i arkhitekture [in Russian].
- Iz gramoty Velikogo Kniazia Litovskogo Aleksandra o podtverzhdenii prav na vladenii kniazia Semenu Ivanovichu Mozhaiskomu [From the Charter of the Grand Duke of Lithuania Alexander Confirming the Rights to the Possessions of Prince Semen Ivanovich Mozhaisky]. (1990). In V. M. Polovets (Ed.), *Chernigovu 1300 let: Sbornik dokumentov i materialov – Chernihiv Is 1300 Years Old: A Collection of Documents and Materials* (pp. 30–31). Naukova dumka [in Russian].
- Iz gramoty Velikogo Kniazia Litovskogo Aleksandra o podtverzhdenii prav na vladenii kniazia Semenu Ivanovichu Mozhaiskomu [From the Charter of the Grand Duke of Lithuania Alexander Confirming the Rights to the Possessions of Prince Semen Ivanovich Mozhaisky]. (1990). In V. M. Polovets (Ed.), *Chernigovu 1300 let: Sbornik dokumentov i materialov – Chernihiv Is 1300 Years Old: A Collection of Documents and Materials* (pp. 30–31). Naukova dumka [in Russian].
- Ihnatenko, I. M. (1995). Oboronni sporudy XI st. na «Verkhnomu zamku» v Chernihovi (sproba rekonstuktсии) [Defensive Structures of the 11th Century on the «Upper Castle» in Chernihiv (An Attempt at Reconstruction)]. In O. P. Motsia (Resp. Ed.), *Arkhеолоhichni starozhytnosti Podesennia – Archaeological Antiquities of the Desna Region* (pp. 61–68). Siverianska dumka [in Ukrainian].
- Ihnatenko, I. M. (2012). Verkhnij zamok u Chernihovi [The Upper Castle in Chernihiv]. *Sivershchyna v istorii Ukrainy – Sivershchyna in the History of Ukraine, 5*, 38–41 [in Ukrainian].
- Ihnatenko, I. M. (2013). Ukriplennia Chernihivskoi fortetsi XV–XVIII st. za istorychnymy ta arkhеолоhichnymy dzherelamy [The Fortifications of the Chernihiv Fortress of the 15th–18th Centuries According to Historical and Archaeological Sources]. *Novi doslidzhennia pam'iatok kozatskoi doby v Ukraini – New research on monuments of the Cossack era in Ukraine, 22 (1)*, 3–10 [in Ukrainian].
- Karnabed, A. A. (1691). *Arkhitekturno-planirovochnye voprosy rekonstruktсии i razvitiia tsentralnykh chastei istoricheskikh gorodov (rukopis' dysertatsii) [Architectural and Planning Issues of the Reconstruction and Development of the Central Parts of Historical Cities (Manuscript Dissertation)]*. Dokumentalniy fond 26 (DDF 1691/1). Natsionalnyi arkhitekturno-istorichniy zapovidnyk «Chernihiv starodavniy» (b. r.) [in Russian].
- Karnabida, A. A. (1969). *Chernihiv: Istoryko-arkhitekturnyi narys [Chernihiv: A Historical and Architectural Essay]*. Budivelnyk [in Ukrainian].
- Kuznetsov, G. A. (1987). O rabote Vtorogo Chernigovskogo otriada [On the Work of the Second Chernihiv Detachment]. In V. P. Shilov (Ed.), *Arkhеолоgicheskie otkrytiia 1985 goda – Archaeological Discoveries of 1985* (pp. 357–359). Nauka [in Russian].
- Laskovskii, F. F. (1865). *Materialy dlia istorii inzhenernogo iskusstva v Rossii [Materials on the History of Engineering Art in Russia]*. Tipografiia Imperatorskoi Akademii nauk [in Russian].
- Nosov, K. S. (2002). *Russkie kreposti i osadnaia tekhnika VIII–XVII vv. [Russian Fortresses and Siege Technology of the 8th–17th Centuries]*. Poligon [in Russian].
- Opis' v Komisiuu sochineniia v polku Chernigovskom General'noi Revizii, ot magistrata

Chernigovskogo, 1766 godu maia 27 dnia sochineniia. Opysy Chernigova 60-kh rokiv XVIII st. [Inventory to the Commission for the Composition in the Chernihiv Regiment of the General Revision from the Chernihiv Magistrate, May 27, 1766. Inventories of Chernihiv in the 1760s]. (1997). *Siverskyi litopys – Siverian Chronicle*, 4 (16), 167–173 [in Russian].

Otpiska tsariu Chernigovskogo voevody Anderia Tolstago, ob izmene hetmana Briukhovetskoho, s predvozhdniem kopii s pis'ma hetmana k nemu, Tolstomu [Report to the Tsar by the Chernihiv Voivode Andrei Tolstoy on the Treason of Hetman Briukhovetsky, with a Copy of the Hetman's Letter to Tolstoy]. (1872). *Akty, otnosiashchiesia k istorii Iuzhnoi i Zapadnoi Rossii – Acts relating to the history of Southern and Western Russia* (Vol. 1) (pp. 42–44). Tipografiia V. V. Pratzhe [in Russian].

Ocherk goroda Chernigova i ego oblasti v drevnee i novoe vremia [Essay on the City of Chernihiv and Its Region in Ancient and Modern Times]. (1846). Universitetskaia tipografiia [in Russian].

Plan Chernigovskoi kreposti 1739 goda [Plan of the Chernihiv Fortress, 1739]. (1739). Dokumentalniy fond (KN-1131/1–17, agr. 343). Natsionalnyi arkhitekturno-istorichnyi zapovidnyk «Chernihiv starodavnii» [in Russian].

Pliashko, L. A. (1971). «Abris Chernihivskiy» [«Chernihiv Outline»]. *Nauka i suspilstvo*, 8, 30–31 [in Ukrainian].

Polovnykova, S. O. (1992). «Rospysnoi spysok» Chernihivskoi fortetsi 1682 r. [«Painted Inventory» of the Chernihiv Fortress, 1682]. In P. P. Tolochko (Ed.), *Chernihivska starovyna – Chernihiv Antiquity* (pp. 88–100). Siverianska dumka [in Ukrainian].

Kharlamov, V. O. (1995). Rozpysnyi spysok Chernihova 1701 r. [Painted Inventory of Chernihiv, 1701]. In O. P. Motsia (Ed.), *Sliaviansko-rus'ki starozhytnosti Pivnichnoho Livoberezhzhia – Slavic-Rus' Antiquities of the Northern Left Bank* (pp. 91–92). Siverianska dumka [in Ukrainian].

Kholostenko, N. V. (1969). Vosstanovlenie i issledovanie arkhitekturnykh pamiatnikov Chernigova [Restoration and Study of the Architectural Monuments of Chernihiv]. *Stroitel'stvo i arkhitektura – Construction and architecture*, 4, 34–41 [in Russian].

Shafonskii, A. (1851). *Chernigovskogo namesnichestva topograficheskoe opisanie [Topographical Description of the Chernihiv Governorship]*. Universitetskaia tipografiia [in Russian].

Бондар Олександр Миколайович, кандидат історичних наук, військовослужбовець, Збройні Сили України, Чернігів, Україна.

Bondar Oleksandr, Candidate of Historical Sciences (PhD), Serviceman, The Armed Forces of Ukraine, Chernihiv, Ukraine.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3765-2710>

E-mail: oleksandrbonandar@gmail.com

Одержано 25. 11. 2025